

MÚSICA: INSTRUMENTO DE INTERVENÇÃO TERAPÊUTICA OCUPACIONAL NA REABILITAÇÃO COGNITIVA COM IDOSOS COM DÉFICIT DE MEMÓRIA UMA REVISÃO DE LITERATURA

Ciências da Saúde, Ciências Sociais Aplicadas, Edição 114 SET/22, Linguística, Letras e Artes / 11/09/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7068944

Autoras:

Layla Katharine de Freitas Ferreira Santana¹

Maria de Fátima Ferrão Castelo Branco²

RESUMO

O presente trabalho trata-se de uma revisão de literatura de caráter qualitativo, cujo objetivo foi compreender o que a literatura vigente traz sobre influência a utilização da música como instrumento de intervenção terapêutica ocupacional em idosos com déficit de memória. Os dados foram na base coletados da *Scientific Eletronic Library Online* (SciELO Brasil) na língua inglesa e portuguesa sendo averiguados pela análise de conteúdo, modalidade temática e período de publicação. Os resultados evidenciaram que existem inúmeros benefícios da música na memória do idoso, que desencadeiam desde resgates de lembranças, situações vivenciadas; evocação de sentimentos; e até mesmo o controle da dor. Por sua vez, a música na reabilitação cognitiva, pode ser inserida pelo terapeuta ocupacional durante a intervenção, pois ela acarreta resultados duradouros e

sensações de alívio e relaxamento, melhorando assim a qualidade de vida do paciente. Concluiu-se, portanto, que a música é um instrumento positivo na busca do bem-estar do indivíduo idoso e na estimulação cognitiva é uma ferramenta eficaz.

Palavras-chave: idoso, música, memória, terapia ocupacional.

ABSTRACT

The present study is a literature review with a qualitative focus whose objective is observing what the literature brings about the influence of music as an instrument of occupational therapy intervention in elderly with memory deficits. The data were collected from the Scientific Electronic Library Online (SciELO Brazil) in English and Portuguese language, being checked for content analysis, thematic modality, and publication period. The results showed countless benefits of music in the memory of the elderly from rescues of memories, situations experienced; evocation of feelings, or even pain control. For this reason, music in cognitive rehabilitation can be inserted by the occupational therapist during the intervention. It leads to lasting results and feelings of relief and relaxation, thus improving the patient's quality of life. It was concluded, therefore, that music is a positive instrument in the search for the well-being of the old person, and cognitive stimulation is an effective tool.

Keywords: elderly, music, memory, occupational therapy.

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, o Brasil passou por grandes mudanças demográficas e uma relevante transição com um aumento na população de idosos. A expectativa de vida brasileira alcançou 73 anos e de acordo alguns estudos em 2030, eles serão 36%. Na América Latina e restante do mundo não é diferente, entre 1975 e 2000, a população com 60 anos ou mais cresceu de 6,5% para 8,2% (Steier, et al 2017). A taxa projetada para 2025 é de 15% e, para 2050, 24%, correspondendo a uma taxa de crescimento de 2,4% entre 2025 e 2050. Com esse envelhecimento global da população, medidas necessitam serem tomadas para todos os sistemas de saúde

oferecerem melhor atendimento e qualidade de vida a esses cidadãos (ROMAN et al, 2017).

A perda da memória recente impacta várias áreas da vida do sujeito, ocasionando uma perda significativa no desempenho ocupacional. A Terapia Ocupacional trabalha com todos os contextos e visualiza o ser humano como um ser holístico, as ferramentas de trabalho usadas são vastas. A música por sua vez, está presente no cotidiano da humanidade, carregam muitas histórias e significados. Portanto, acredita-se que a utilização da música, como um objeto de intervenção terapêutica ocupacional, é eficaz no resgate de lembranças da família, lugares, amigos, à memória musical, à memória recente e à evocação de sentimentos. Portanto, acredita-se que a música proporciona aos idosos a sensação de bem-estar, alívio da dor, relaxamento, distração e conforto e por isso é o foco da nossa pesquisa.

De acordo Yassuda et al (2006), a memória é crucial para o desenvolvimento da linguagem, orientação temporal, espacial, construção da auto-imagem e reconhecimento do próximo. Em outras palavras podemos afirmar que a memória é a nossa história, faz parte do ser humano, e sem ela toda a sequência cronológica perde o sentido.

Acredita-se, também que, através da música o idoso também imerge em suas lembranças e emoções, trazendo-as para o presente de acordo com sua possibilidade cognitiva atual. É sempre importante destacar, principalmente para terapeutas ocupacionais, que o repertório musical utilizado na intervenção deve ser elaborado de acordo com o contexto individual do paciente, sempre levando em consideração as particularidades, gostos e crenças (YASSUDA et al, 2006).

A utilização da música na reabilitação cognitiva, com idosos com déficit de memória, apresenta eficácia devido a três fatores cruciais: percepção, sensibilidade e emoção. Esses fatores permitem que a memória relacionada à música permaneça mais tempo, ou seja, permite efeitos duradouros. Além disso,

pode melhorar o humor, as funções metacognitivas e, até mesmo, o comportamento (YASSUDA et al, 2006).

Como foi citado, número de idosos tem sido cada dia mais crescente e com eles também se agrega a necessidade de estarmos preparados para atender as demandas ocasionadas com o envelhecimento, entre elas a perda da memória. A Terapia Ocupacional como uma ciência responsável pelo fazer humano, tem como objetivo buscar novos modelos de intervenção para atuar juntamente com essa população, e a música surge com uma excelente proposta (MASUCHI et al, 2010)

Com base na pesquisa desse presente artigo de revisão acerca dos efeitos da música no corpo humano e principalmente cognição, entende-se que esta atinge todo o organismo, provocando efeitos de âmbito biológico, fisiológico, psicológico, intelectual, social e espiritual, agindo de maneira significativa no sistema nervoso, respiratório, circulatório, digestivo e metabólico (YASSUDA et al, 2006).

Com base nestes argumentos, o objetivo deste artigo é descrever os efeitos da música em idosos com déficit de memória, ilustrando de como a música é uma facilitadora para minimizar os danos causados pela falta de memória.

MATERIAIS E MÉTODOS

Este estudo trata de uma revisão bibliográfica, exploratória de caráter qualitativo, que seguiu o desempenho dos seguintes passos: 1) Delineamento do tópico seguindo a pergunta condutora; 2) Estabelecimento das estratégias de busca e definição dos critérios de elegibilidade, tendo como inclusão publicações, nos últimos dez anos, especificamente entre 2008 a 2018, escritos na língua portuguesa e inglesa, com os descritores: idoso; memória; música; terapia ocupacional; 3) A busca foi realizada na base de dados da *Scientific Eletronic Library Online* (SciELO Brasil); 4) Avaliação crítica e categorização dos estudos, no que diz respeito ao ano de publicação, as revistas publicadas, os pesquisadores com suas respectivas formações, além do tema abordado e, 5) Descrição e discussão dos achados da pesquisa com autores encontrados na pesquisa da

Terapia Ocupacional. Sabendo do quão abrangente é a área de conhecimento da Terapia Ocupacional, inquieta-nos conhecer como a música é estudada/citada pelos pesquisadores. Neste contexto, formulamos a seguinte questão: Qual a influência da música na intervenção terapêutica ocupacional com pacientes idosos com déficit de memória? Os resultados, descreveremos a seguir, a partir de três tabelas que caracterizamos segundo nossos interesses supracitados.

RESULTADOS

Diante da pesquisa realizada na Base de Dados do Scielo, conforme demonstrado na tabela 1 (descriptor: música), encontramos 15 (quinze) artigos que atenderam as exigências metodológicas supracitadas para a realização desta pesquisa. Dentre os quinze artigos, encontramos publicações entre 2008 e 2018, com intervalos de publicação que variam de um a dois anos, quanto às revistas, pertencem aos campos de Sociologia, Enfermagem, Psicologia, Medicina, Teologia, Medicina do esporte, Anestesiologia e Psiquiatria, no que diz respeito aos pesquisadores, temos um total de 41 pesquisadores com formação em Medicina, Enfermagem, Psicologia, Teologia, Medicina do esporte, sociologia e psiquiatria. Destacamos também, as áreas de conhecimento implícitas nas produções científicas: Musicoterapia, Artes, Filosofia, ética, Neurociências e Ciência do Comportamento. Diante destas áreas de conhecimento, foram categorizadas três temáticas: música, Terapia Ocupacional e idosos.

TABELA 1 – DESCRIPTOR: MÚSICA

ANO	REVISTA	TÍTULO	ÁREA DE ESTUDO
2010	Revista Brasileira de Anestesiologia	Música e Anestesia	Anestesiologia
2011	Texto & Contexto – Enfermagem	Influência dos encontros musicais no processo terapêutico de sistemas familiares na quimioterapia	Enfermagem

2011	Revista Escolar de Enfermagem	A música na terminalidade humana: concepções familiares	Enfermagem
2012	Psicologia Reflexiva Crítica	Emoções de uma escuta musical afetam a percepção subjetiva de tempo	Psicologia
2014	<i>Health SA Gesondheid</i>	O uso terapêutico da música experimentado por pacientes com cirurgia cardíaca de uma unidade de terapia intensiva	Enfermagem
2014	Arquivo Médico	Pistas auditivas musicais na fisioterapia em grupo de doentes com Parkinson	Medicina, Reabilitação e Epidemiologia
2015	<i>Verbum Ecclesia</i>	O componente “cognitivo” e “emotivo” das músicas cristãs: rastreando as mudanças nas canções tradicionais contemporâneas	Teologia prática
2015	Koers	“Criar música que abrirá o coração de uma pessoa”: uma perspectiva sobre o bem-estar emocional e social como retratado em três filmes	Artes musicais
2015	Revista Brasileira Medicina do Esporte	Protocolo de samba brasileiro para reabilitação cardíaca	Cardiologia
2017	<i>Verbum Ecclesia</i>	Uma avaliação metafísica e neuropsicológica de tons musicais para afetar o cérebro, relaxar a mente e curar o corpo	Teologia e ética cristã

2017	<i>Verbum Ecclesia</i>	Liturgia de cura: o papel da música e do canto	Teologia
2017	Motri	O corpo na Performance Musical: Percepções, Saberes e Convicções	Teologia, Filosofia e Letras
2017	Sociologia	Ciências sociais, arquivos e memórias: considerações a propósito das culturas musicais urbanas contemporâneas	Economia e Letras
2017	<i>Archieve Clinical Psychiatry</i> (São Paulo)	Ansiedade de desempenho musical: uma revisão crítica de aspectos etiológicos, causas percebidas, estratégias de enfrentamento e tratamento	Neurociências
2017	Jornal Brasileiro de Psiquiatria	Eficácia da musicoterapia nos sintomas neuropsiquiátricos da demência: revisão sistemática	Psiquiatria

Fonte: Autores.

Diante da pesquisa, realizada na Base de Dados do Scielo, conforme demonstrado na tabela 2 (descriptor: Terapia Ocupacional), encontramos 28 (twenty) artigos que atenderam as exigências metodológicas supracitadas para a realização desta pesquisa. Dentre os seis artigos, encontramos publicações entre 2008 e 2016, com intervalos de publicação que variam de um a 3 anos, quanto às revistas, pertencem aos campos de Terapia Ocupacional, Saúde Pública, Enfermagem e Psiquiatria, no que diz respeito aos pesquisadores, temos um total de 25 pesquisadores com formação em Medicina, Enfermagem e Terapia Ocupacional. Destacamos também, as áreas de conhecimento implícitas nas produções científicas: Neurociências, Estatísticas e Sociologia.

TABELA 2 – DESCRIPTOR: TERAPIA OCUPACIONAL

ANO	REVISTA	TÍTULO	ÁREA DE ESTUDO
2008	Revista de Saúde Pública	Confiabilidade do Instrumento para Classificação de Idosos quanto à Capacidade para o Autocuidado	Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Fisioterapia e Estatística
2013	Revista Latino-Americana de Enfermagem	Associações entre papéis ocupacionais, independência, tecnologia assistiva e poder de compra de indivíduos com deficiência física	Terapia Ocupacional
2015	Caderno de Saúde Pública	Atividades avançadas de vida diária e incidência de declínio cognitivo em idosos: Estudo SABE	Saúde pública, Enfermagem e Medicina
2015	Revista Escolar de Enfermagem	Estresse, coping e burnout da Equipe de Enfermagem de Unidades de Terapia Intensiva: fatores associados	Enfermagem
2016	Arquivos de Neuro-psiquiatria	Avaliação do comprometimento nas atividades de vida diária no comprometimento cognitivo leve através de uma escala individualizada	Neuro-psiquiatria
2016	Revista de Estudios Sociales	Terapia ocupacional: autonomia, overnamentalidade e subjecção	Terapia Ocupacional

Fonte: Autores.

Diante da pesquisa, realizada na Base de Dados do Scielo, conforme demonstrado na tabela 3 (descriptor: idoso), encontramos 15 (quinze) artigos que

atenderam as exigências metodológicas supracitadas para a realização desta pesquisa. Dentre os vinte e três artigos, encontramos publicações entre 2008 e 2017, com intervalos de publicação que variam de um a três anos, quanto às revistas, pertencem aos campos de Terapia Ocupacional, Saúde Pública, Enfermagem, Neurologia e Psicologia, no que diz respeito aos pesquisadores, temos um total de 25 pesquisadores com formação em Medicina, Enfermagem, Terapia Ocupacional, Medicina, Psicologia, Agronomia, Odontologia e Administração. Destacamos também, as áreas de conhecimento implícitas nas produções científicas: Neurociências, Saúde Coletiva, Saúde da Família, Sociologia.

TABELA 3 – DESCRITOR: IDOSO

ANO	REVISTA	TÍTULO	ÁREA DE ESTUDO
2008	Arquivos de Neuro-psiquiatria	Efeito dos níveis de cortisol no desempenho da memória operacional de idosos com doença de Alzheimer	Enfermagem e Neurologia
2010	Psicologia: Reflexão e Crítica	Treino de memória episódica com ênfase em categorização para idosos sem demência e depressão	Psicologia
2011	Revista Escolar de Enfermagem Referência	Efeito da estimulação cognitiva em idosos	Enfermagem
2012	Acta Paulista de Enfermagem	Qualidade de vida de idosos e participação em atividades educativas grupais	Enfermagem
2013	Psicologia: Reflexão e Crítica	Efeito de um programa de treinamento da memória de trabalho em adultos idosos	Psicologia

2013	Acta Paulista de Enfermagem	Doença de Alzheimer: declínio funcional e estágio da demência	Enfermagem
2013	Arquivos de Neuro-psiquiatria	Fragilidade e alteração cognitiva em idosos comunitários	Fisioterapia
2013	Revista Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental	Estimulação cognitiva em idosos	Enfermagem
2015	Ciência & Saúde Coletiva	Determinantes do envelhecimento ativo segundo a qualidade de vida e gênero	Odontologia
2016	Revista Portuguesa de Medicina Geral e Familiar	A linha tênue entre a demência e depressão no idoso: relato de caso	Medicina
2016	Ciência & Saúde Coletiva	Qualidade de vida e autoestima de idosos na comunidade	Enfermagem, Fisioterapia e Terapia Ocupacional
2016	Texto & Contexto – Enfermagem	Atitude do idoso da comunidade frente ao lazer: uma interface com a promoção da saúde	Enfermagem, Psiquiatria e Agronomia
2017	Revista Escolar de Enfermagem Referência	Unidade de cuidados na comunidade e promoção da saúde do idoso: um programa de intervenção	Enfermagem
2017	Texto & Contexto – Enfermagem	Fatores associados ao bem-estar subjetivo dos idosos	Enfermagem e Políticas públicas

2017	Revista da Associação Médica Brasileira	Comprometimento cognitivo leve e progressão para a demência da doença de Alzheimer	Psiquiatria
------	---	--	-------------

Fonte: Autores.

DISCUSSÃO

A música que liberta

O simples fato de ouvir uma canção já exige a união de todo o corpo, a música faz um elo entre a percepção corporal e a percepção musical. O corpo, por sua vez, toma o lugar de um agente que reage, traz vida através de movimento e muitas vezes a dança, em qualquer escala. Este entendimento do papel do corpo é essencial à expressão do sujeito e muitas vezes artisticamente, também (CALITZ,2 017).

Nas últimas décadas, os novos interesses de pesquisa na cognição da música inspiraram novas abordagens e pontos de vista que obrigou-nos a refletir acerca da relação entre o ser humano corpo e experiência musical. Quando analisamos a música cognitivamente e seu percurso pelo corpo humano podemos melhor compreender que a percepção musical é constituída de uma experiência corporal e multimodal (CALITZ,2017).

Afirmamos que a mesma é também multimodal ,pois a música é recebida por nós pelos sentidos através do som, mas também com a ajuda de imagens visuais e sensações de movimento. Logo, crer-se que a experiência através da música não se restringe exclusivamente à audição, mas atinge e causa reações por todo o corpo (CALITZ, 2017).

Em um século rendido pelo visual e pelo verbal, reerguer o significado da música é uma tarefa difícil (CALITZ,2017). Contudo, os antigos já acreditavam no poder desse instrumento milenar, ilustrado através das visitas de membros da igreja a hospitais para cantar para os doentes, ou até mesmo visitas a casas para pessoas

idosas cantarem ou com elas na esperança de curar e transformar vidas (CALITZ, 2017).

É de provável conhecimento geral que a música afeta várias partes do cérebro, por exemplo, o hipocampo da memória, a amígdala para reação emocional à música, até o cerebelo que leva os movimentos da dança. A música leva muitas informações aos nossos cérebros, de tal forma que podemos afirmar que ela afeta o sistema nervoso autônomo. Recentes pesquisas apontam que a música envolve o cérebro em quase todos os níveis e alcança a própria área de estudo, chamada como Neurociência musical ou Musicologia Cognitiva (CALITZ, 2017).

Desde a antiguidade, a música tem sido reconhecida por seu valor terapêutico. Médicos gregos usaram flautas, liras e zitters para curar seus pacientes, eles até usavam a vibração para ajudar na digestão, tratar distúrbios mentais e induzir o sono (323-373 AC apud PRETORIUS, 2017).

O sábio Aristóteles (323-373 AC apud PRETORIUS, 2017), em seu renomado livro de Anima, escreveu que a música da flauta poderia trazer fortes emoções e lavar a alma. Os antigos egípcios descrevem encantamentos musicais para curar os doentes. Contudo, de acordo com os registros de pesquisas encontrados, os pesquisadores começaram sistematicamente a buscar mais a aplicação da música na medicina e na cura, apenas no final do século XIX. Estudos como a relação da música e a pressão arterial (PA), foram pioneiramente relatados por Diogel apenas em 1700, aproximadamente, em Paris. Os neurônios têm uma habilidade especializada para gerenciar informações bioelétricas e para se comunicarem entre si, trocando informações químicas na forma de neurotransmissores (por exemplo, dopamina e serotonina) por meio de conexões com outros neurônios conhecidos como sinapses (323-373 AC apud PRETORIUS, 2017).

Além disso, Stebnicki afirma que nosso cérebro também consiste de uma massa fenomenal de vias neurais conectando cada neurônio que afeta nossos corpos (positiva ou negativamente). Quanto mais usamos cada via neural, mais alicerçados eles se tornam. Da mesma forma, quanto mais ouvimos certas

músicas, o efeito emocional que elas exercem sobre nós torna-se comuns e mais usados esses caminhos neurais (PRETORIUS, 2017).

Tendo em vista o que foi exposto, acredita-se veemente que o uso da música é uma ferramenta terapêutica ocupacional valiosa, que exerce influência sobre os aspectos cognitivos, emocionais, psíquicos e sociais do idoso, pois ela desempenha importante papel na manutenção e melhora da qualidade de vida, além de propiciar maior interação com o contexto que o idoso está inserido (ALBURQUERQUE et al., 2012).

Memória

É válido ressaltar que para neurociências existem várias formas de memória e as mesmas se subdividem em distintas categorias, que são: memória imediata (a informação recebida é retida durante um curto tempo de aproximadamente 30 segundos); recente (refere-se a informações adquiridas há dias ou semanas); remota (refere-se a informações armazenadas há meses ou anos); declarativa (refere-se à aquisição de fatos, experiências e informações sobre eventos); semântica (se refere ao conhecimento geral de fatos ou informações) e episódica (se refere a informações ligadas a um determinado lugar e situação) (IZQUIERDO, 1989). Cada tipo de memória é armazenada de maneira exclusiva e inúmeras redes cerebrais estão envolvidas nesse processo. O processo, por sua vez, começa a partir de um estímulo externo que desencadeia uma resposta química no neurônio. A proporção de neurônios envolvidos é diretamente ligado a intensidade do estímulo. As memórias são codificadas e arquivadas mesmo quando não exista mais os estímulos externos, para futuramente ser acessada ou não (SCHACTER, 2003).

De acordo Schacter, a memória não é uma pintura exata do externo, pois ela é acrescida de nossas experiências e sensações. Portanto quando resgatamos nossas memórias, não teremos uma cópia exata de como aconteceu, mas recriaremos nossas experiências ligadas as tais lembranças (SCHACTER, 2003).

Estudos mostram que existe uma relação benéfica entre o desempenho cognitivo do idoso e sua estimulação contínua da memória. O exercício diário da

mente no indivíduo em processo de envelhecimento pode prevenir o declínio cognitivo, e é possível até auxiliar na organização da rotina, e é nesse aspecto que entra o auxílio através da Terapia Ocupacional (GUERREIROS; CALDAS, 2001).

Terapia Ocupacional utilizando a música na intervenção

Para a Terapia Ocupacional, a música não é o principal agente terapêutico no processo, ela é o meio e o paciente deve estar ativamente envolvido nela. Contudo, muitas vezes a música pode ser um instrumento inicial para uma atividade de memória posterior, por exemplo: músicas de carnaval e jogo da memória de carnaval em seguida.

Sempre é válido destacar que quanto mais inserido o paciente estiver na atmosfera musical, mais ele será beneficiado. De acordo com Campbell (1997 apud CALITZ, 2017) quando indivíduos participam das músicas cantando ativamente, tocando ou fazendo gestos elas se envolvem ativamente na atividade de fazer música. E o autor afirma ainda que, esse processo auxilia no que ele chama de “ritual de liberação”, o que proporciona ao paciente um abandono de emoções negativas e angústias. A esse respeito, Campbell (1997, p. 90 apud CALITZ, 2017) diz: “Eu toco, logo existo!”, e o mesmo se aplica a voz, pois a mesma é vista como o instrumento mais apropriado e disponível para a cura.

Creemos que a música pode ser inserida na estimulação cognitiva e essa é crucial para pacientes com déficit de memória e a Terapeuta ocupacional é o profissional mais responsável pela saúde cognitiva dos paciente. No Reino Unido, por exemplo, as diretrizes clínicas recomendam que as pessoas com demência leve/ moderada tenham a oportunidade de participar de um grupo estruturado de estimulação cognitiva e esses grupos são coordenados por terapeutas ocupacionais, em grande parte (PRETORIUS, 2017).

A estimulação cognitiva ajuda a melhorar a função cognitiva de idosos com ou sem comprometimento cognitivo e através da música pode-se ampliar a densidade sináptica do cérebro – responsável pela dinâmica e plasticidade do cérebro – e reserva cognitiva, oferecendo assim proteção contra os sintomas

clínicos da demência e amenizando, conseqüentemente, os déficits de memória (PRETORIUS, 2017).

Estudos realizados por Hsieh et al. (2011) destacam que a música reduz o nível das catecolaminas que existem no sistema nervoso central reduzindo desse modo a pressão sobre as paredes dos vasos, ocasionando a reprodução de imagens mentais. Essa influência da rede do cérebro determina experiências emocionais (sistema límbico), onde a liberação dos hormônios neuroquímicos tais como serotoninas, endorfinas, encefalinas, opióides endógenos que são responsáveis, também, de aliviar a dor (ALBURQUERQUE et al., 2012).

Portanto, a utilização da música em idosos com déficit de memória, é viável pois a sensibilidade, emoção, percepção e a memória para a música permanecem um longo tempo depois que as outras formas recentes de memória tenham desaparecido. A música, por sua vez, tem efeitos duradouros, melhora o humor, o comportamento e a função cognitiva, pois a resposta que ela desencadeia persiste por horas ou dias depois de terem sido evocados pela mesma (ALBURQUERQUE et al., 2012).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto, cremos que a utilização da música como atividade cognitiva, permite que variadas funções cerebrais sejam acessadas e, também, pode ser um elo de contato com a memória, resgatando assim, lembranças, reconstruindo as histórias individuais e ou grupais juntamente com as sensações presentes em cada memória.

Acredita-se, igualmente que a música evoca sentimentos como felicidade que muitas vezes são expressos durante a atividade através de sorrisos, danças, choros ou aplausos. E, a música em sua natureza traz a sensação de bem-estar, relaxamento, distração, recordações agradáveis e conforto.

No atual contexto global do envelhecimento, promover o bem-estar subjetivo de idosos através da estimulação cognitiva com vistas a aumentar o desempenho ocupacional e satisfação com a vida, é um desafio não só para os profissionais de

saúde, que são responsáveis por trabalhar com eles, mas principalmente os terapeutas ocupacionais. As atividades realizadas utilizando música não só mantêm os idosos ativos mentalmente enquanto desfrutam de um tempo agradável, mas também ajudam a promover e preservar e até mesmo enriquecer sua cognição. Assim, atividades de música na velhice é extremamente benéfica e favorece o idoso tenha uma velhice ativa ou bem-sucedida, já que elas promovem, pelo menos em primeira instância, a integração e a até mesmo a socialização com outros idosos através de grupos.

Temos ciência que com o envelhecimento, todo tratamento dessa população é de alto custo, e a estimulação cognitiva através da música aparece nesse cenário. A demência e outros distúrbios cognitivos relacionados ao envelhecimento são extremamente uma boa relação custo-benefício. Pois além de tratar, pode prevenir/retardar grau de demência futura. E isso seria uma ferramenta positiva para a economia no setor de saúde e atendimento da população idosa.

Para a Terapia Ocupacional, a importância desta pesquisa traduziu-se na proposta que o uso da música traz um nova perspectiva na intervenção que foge do tratamento convencional. Contudo, como podemos perceber, a maioria dos artigos não foram de profissionais da Terapia Ocupacional, o que demonstra falta de pesquisa nessa temática e a precariedade de conhecimento científico suficiente para inserção da música na intervenção terapêutica ocupacional. Portanto, existe a necessidade de continuação desse estudo de maneira mais aprofundada, principalmente no contexto brasileiro.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALBUQUERQUE M.C.S.; NASCIMENTO L.O.; LYRA, S.T.; FIGUEREDO, T. M.C.S.; BRÊDA, M.Z.; Os efeitos da música em idosos com doença de Alzheimer de uma instituição de longa permanência. **Revista Eletrônica de Enfermagem** v.14,n.2, 404-13,2012.

ALEIXO, M. A. R.; SANTOS, R. L.; DOURADO, M. C.N. Efficacy of music therapy in the neuropsychiatric symptoms of dementia: systematic review. **Jornal brasileiro**

de psiquiatria, Rio de Janeiro , v. 66, n. 1, p. 52-61, Mar. 2017.

ALMEIDA, M. H. M. de et al . Confiabilidade do Instrumento para Classificação de Idosos quanto à Capacidade para o Autocuidado. **Revista Saúde Pública**, São Paulo , v. 42, n. 2, p. 317-323, 2008.

ANDOLHE, R. et al Estresse, coping e burnout da Equipe de Enfermagem de Unidades de Terapia Intensiva: fatores associados. **Revista da escola de enfermagem da USP**, São Paulo , v. 49, n. spe, p. 58-64, 2015.

ALVES, J.L.A. et al . Cognitive stimulation in elderly people. **Revista Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental**, Porto , n. 10, p. 24-28, 2013.

APOSTOLO, J. L. A. et al . Efeito da estimulação cognitiva em Idosos. **Revista Enfermagem Referência**, Coimbra , v. 3, n. 5, p. 193-201, 2011.

BERGOLD, L. B.; ALVIM, N. A. T. Influência dos encontros musicais no processo terapêutico de sistemas familiares na quimioterapia. **Texto contexto – enfermagem Florianópolis** , v. 20, n. spe, p. 108-116, 2011.

BHANA, V. M.; BOTHA, A. D.H. The therapeutic use of music as experienced by cardiac surgery patients of an intensive care unit. **Health SA Gesondheid**, Cape Town, v. 19, n. 1, p. 01-09, 2014.

BRAGA, H. O. et al . Protocolo de samba brasileiro para reabilitação cardíaca. **Revista brasileira de Medicina do esporte**, São Paulo , v. 21, n. 5, p. 395-399, 2015.

BURIN, A. B.; OSORIO, F. L. Music performance anxiety: a critical review of etiological aspects, perceived causes, coping strategies and treatment. **Archives of Clinical Psychiatry**, São Paulo , v. 44, n. 5, p. 127-133, Oct. 2017.

CALITZ, C. J. Healing liturgy: The role of music and singing. **Verbum Ecclesia**, Pretoria, v. 38, n. 1, p. 1-9, 2017.

CAMPOS, A. C. V.; FERREIRA, E. F. ; VARGAS, A. M. D. Determinantes do envelhecimento ativo segundo a qualidade de vida e gênero. **Ciência saúde coletiva**, Rio de Janeiro , v. 20, n. 7, p. 2221-2237, 2015.

CARDOSO, T. F. P.; MARTINS, M.M. F. S.; MONTEIRO, M. C. D. Unidade de cuidados na comunidade e promoção da saúde do idoso: um programa de intervenção. **Revista de Enfermagem Referência**, Coimbra , v. 4, n. 13, p. 103-114, 2017.

CARNEIRO, J. P; CABRAL, H. A linha tênue entre a demência e depressão no idoso: relato de caso. **Revista portuguesa de Medicina geral familiar**, Lisboa , v. 32, n. 2, p. 118-124, 2016.

CARVALHO, F. C. R.; NERI, A. L.; YASSUDA, M. S. Treino de memória episódica com ênfase em categorização para idosos sem demência e depressão. **Psicologia reflexiva crítica**, Porto Alegre , v. 23, n. 2, p. 317-323, 2010.

CHAVES, G. de F. S. et al . Assessment of impairment in activities of daily living in mild cognitive impairment using an individualized scale. **Arquivo de Neuro-Psiquiatria**, São Paulo , v. 74, n. 7, p. 549-554, 2016.

CRUZ, D. M. C.; EMMEL, M. L. G. Associations among occupational roles, independence, assistive technology, and purchasing power of individuals with physical disabilities. **Revista latino-americana Enfermagem**, Ribeirão Preto , v. 21, n. 2, p. 484-491, 2013.

DIAS, E. G. et al . Atividades avançadas de vida diária e incidência de declínio cognitivo em idosos: Estudo SABE. **Caderno de saúde pública**, Rio de Janeiro , v. 31, n. 8, p. 1623-1635, 2015.

GUERREIRO, T.; CALDAS, C.P. Memória e demência: (re) conhecimento e cuidado. Rio de Janeiro: UERJ, UnATI, 2001.

GUTIERREZ M. P.; PUJOL T. J. Occupational Therapy: Autonomy, Governmentality and Subjectification. **Revista de estudos sociais**, Bogotá , n. 57, p. 68-77, 2016.

Intervenção da Terapia Ocupacional com idosos que apresentam queixas de memória da Liga de Saúde do Idoso da Faculdade de Medicina do ABC. Site : <https://portalnepas.org.br/abcs/article/view/93/91>.

HSIEH, S.; HORNBERGER M.; PIGUET O.; HODGES J.R. Neural basis of music knowledge: evidence from the dementias. *Brain*, v.134,n. 9,2523-34,2011.

IZQUIERDO, I.; Memórias. **Estudos avançados**, São Paulo , v. 3, n. 6, p. 89-112, 1989
LENCAR, M. A. et al. Frailty and cognitive impairment among community-dwelling elderly. **Arquivos de Neuro-Psiquiatria**, São Paulo , v. 71, n. 6, p. 362-367,2013 . LEONIDO, L. et al . O corpo na Performance Musical: Percepções, Saberes e Convicções, **Motricidade**, Ribeira de Pena , v. 13, n. 1, p. 77-84, 2017.

NETTO, T. M. et al . Efeito de um programa de treinamento da memória de trabalho em adultos idosos. **Psicologia reflexiva crítica**, Porto Alegre , v. 26, n. 1, p. 122-135, 2013.

NOCITI, J. R. Música e anestesia. *Revista brasileira de Anestesiologia*, Campinas, v. 60, n. 5, p. 455-456, 2010.

OLIVIER, A.; POTGIETER, H.Create music that will open a person's heart: A perspective on emotional and social wellbeing as depicted in three films. **Koers**, Pretoria, v. 80, n. 4, p. 1-8, 2015.

PIRES, S. et al . Pistas auditivas musicais na fisioterapia em grupo de doentes com Parkinson. *Arquivo médica*, Porto, v. 28, n. 6, p. 162-166, 2014.

PRETORIUS, M. A metaphysical and neuropsychological assessment of musical tones to affect the brain, relax the mind and heal the body. **Verbum Ecclesia**, Pretoria, v. 38, n. 1, p. 1-9, 2017.

QUINTELA, P.; GUERRA, P.. Ciências sociais, arquivos e memórias: considerações a propósito das culturas musicais urbanas contemporâneas. **Sociologia**, Porto, v. 33, p. 155-181, 2017.

RAMOS, Danilo; BUENO, José Lino Oliveira. Emoções de uma escuta musical afetam a percepção subjetiva de tempo. **Psicologia reflexiva crítica**, Porto Alegre, v. 25, n. 2, p. 286-292, 2012.

ROMAN, Ximena Alvarado San et al . FACTORS ASSOCIATED TO SUBJECTIVE WELLBEING IN OLDER ADULTS. **Texto contexto – enfermagem**, Florianópolis, v. 26, n. 2, 2017.

SALES, C. A. et al . A música na terminalidade humana: concepções dos familiares. Revista escolar de enfermagem da USP, São Paulo, v. 45, n. 1, p. 138-145, 2011 .

SCHACTER, D. L. Os sete pecados da memória: como a mente esquece e lembra. Trad. Sueli Anciães Gunn. Rio de Janeiro: Rocco, 2003. 307 p. (Tradução de: The seven sins of memory: how the mind forgets and remembers).

SOUZA-TALARICO, J. N. et al. Effect of cortisol levels on working memory performance in elderly subjects with Alzheimer's disease. **Arquivo Neuro-Psiquiatria**, São Paulo, v. 66, n. 3b, p. 619-624, 2008 .

STEINER, A. B. Q. et al . Mild cognitive impairment and progression to dementia of Alzheimer's disease. **Revista da associação Médica brasileira**, São Paulo , v. 63, n. 7, p. 651-655, 2017.

TALMELLI, L. F. S. et al. Doença de Alzheimer: declínio funcional e estágio da demência. **Acta paulista de enferm.**, São Paulo , v. 26, n. 3, p. 219-225, 2013.

TAVARES, D. M. S. et al. Qualidade de vida e autoestima de idosos na comunidade. **Ciência saúde coletiva**, Rio de Janeiro , v. 21, n. 11, p. 3557-3564, 2016.

TAVARES, D. M.S.; DIAS, F.A.; MUNARI, Denize Bouttelet. Qualidade de vida de idosos e participação em atividades educativas grupais. **Acta paulista de Enfermagem**, São Paulo , v. 25, n. 4, p. 601-606, 2012 . YASSUDA, M.S. Memória e envelhecimento saudável. In: FREITAS E.; PY. L.; NERI, A. L.; CANÇADO F.,

GORZONI M.L.; ROCHA S.M. (Orgs.). *Tratado de Geriatria e Gerontologia*. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, p. 914-20, 2002.

¹ Especialista em Gerontologia e Terapeuta Ocupacional. E-mail:
laylakatharine@gmail.com

² Doutora em Psicologia Clínica, Terapeuta Ocupacional e Professora adjunta do Departamento de Terapia Ocupacional da UFPE. E-mail:
fatimafcb@yahoo.com.br

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil